

**ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ НА
КОРРЕКТНОСТЬ ПЕРЕСЧЕТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВВЕРХ****INFLUENCE OF REMANENT MAGNETIZATION ON THE
CORRECTNESS OF THE MAGNETIC FIELD UPWARD
RECALCULATION****СЕНЧИНА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА,***кандидат геолого-минералогических наук, доцент,
ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет».***АТАДЖАНОВА КАМИЛА ФУРКАТОВНА,***студент,
ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет».***SENCINA NATALIA PETROVNA,***candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor,
FGOBU VO "St. Petersburg Mining University".***ATAJANOVA KAMILA FURKATOVNA,***student,
FGOBU VO "St. Petersburg Mining University".*

В работе выполнена оценка влияния остаточной намагниченности горных пород на корректность процедуры пересчета магнитного поля в верхнее полупространство и демонстрация применимости многоуровневых исследований магнитного поля для определения и учета остаточной намагниченности при решении обратной задачи магниторазведки. В ходе исследования использовано программное геофизическое обеспечение Oasis Montaj (GM-SYS 3D) для решения прямой задачи магниторазведки и расчета трансформант магнитного поля (пересчета в верхнее полупространство). Авторами задана модель распределения магнитных свойств в недрах, содержащая две неоднородности – с остаточной намагниченностью и без (намагничивающаяся индуцированно по внешнему полю Земли). Выполнено решение прямой задачи магниторазведки, что заключается в определении параметров магнитного поля по известным характеристикам магнитных масс: формы, размеров, глубины залегания, углов намагничения и магнитной восприимчивости. Результаты работы показывают различие в значениях поля над объектом с остаточной намагниченностью при пересчете вверх от уровня поверхности и при непосредственном расчете на заданную высоту. Полученный материал позволяет по результатам многоуровневой съемки различать и учитывать при инверсии объекты с остаточной намагниченностью.

The paper evaluates the influence of the residual magnetization of rocks on the correctness of the procedure for converting the magnetic field into the upper half-space and demonstrates the applicability of multilevel magnetic field studies to determine and account for the residual magnetization in solving the inverse problem of magnetic exploration. In the course of the study, the Oasis Montaj geophysical software (GM-SYS 3D) was used to solve the direct problem of magnetic exploration and calculation of the transformants of the magnetic field (conversion to the upper half-space). The authors have set a model for the distribution of magnetic properties in the subsurface, containing two inhomogeneities – with and without residual magnetization (magnetizing induced by the external field of the Earth). The solution of the direct problem of magnetic exploration is performed, which consists in determining the parameters of the magnetic field ac-

ording to the known characteristics of magnetic masses: shape, size, depth of occurrence, magnetization angles and magnetic susceptibility. The results of the work show a difference in the values of the field over an object with residual magnetization when recalculated upwards from the surface level and when directly calculated for a given height. The obtained material allows, based on the results of multi-level shooting, to distinguish and take into account objects with residual magnetization during inversion.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, остаточная намагниченность, фактор Кенигсбергера, ферромагнетик, пересчет поля вверх, прямая задача, многоуровневая съемка.

Key words: unmanned aerial vehicles, remanence magnetization, Koenigsberger factor, ferromagnet, field recalculation upward, direct task, multilevel survey.

Самым востребованным геофизическим методом исследований в настоящее время является метод магнитной разведки, заключающийся в измерении магнитного поля Земли, включая магнитные неоднородности недр, связанные с рудными телами, инженерными, археологическими объектами, породами разного вещественного состава (магнитная восприимчивость растет от кислых пород к основным и связана с содержанием в них минералов железа) [1; 2]. Намагничивающиеся объекты под воздействием магнитного поля Земли создают вторичные магнитные поля. Вторичные магнитные поля могут исчезать или меняться при прекращении действия или при изменении параметров внешнего поля; – так проявляется индуктивная намагниченность. Для некоторых горных пород, похожих на постоянные магниты по способности сохранять магнитные параметры даже при прекращении воздействия магнитного поля, велико значение остаточной намагниченности. Наиболее значим такой эффект для термоостаточной намагниченности, когда ферромагнитный материал (минерал-ферромагнетик в составе горной породы) при остывании «запоминает» магнитное поле, действовавшее в момент прохождения температуры Кюри. Изучение и описание магнитных полей является главной целью магниторазведки, которая широко применяется при геологическом картировании, структурно-геологических исследованиях и при поисках полезных ископаемых, где это магнитное поле является важнейшим показателем [2-8].

Магнитное поле относят вместе с гравитационным полем к группе потенциальных полей, хотя строго говоря, оно не является потенциальным, например, ввиду размагничивания – явления взаимного влияния магнитных объектов, когда сумма полей отдельных объектов не соответствует полю скопления этих объектов и нарушается принцип суперпозиции. Такими эффектами зачастую пренебрегают при интерпретации [5; 6].

Под понятием «многоуровневая съемка» подразумевается съемка с различными уровнями измерения, которая может использоваться для получения более полной информации об изучаемой среде [7]. При наземных измерениях геофизики получают сведения только вблизи границы среды, которую исследуют – у поверхности рельефа. Многоуровневая съемка позволяет получать информацию в находящемся вокруг полупространстве, и с выходом в свет беспилотных летательных аппаратов, способных производить измерения на различных высотах с довольно большой детальностью, технические сложности многоуровневых магнитных съемок (ММС) перестали быть актуальными. Ранее также имелась возможность разновысотной магнитной съемки в воздухе в таком варианте: наземные исследования – аэросъемка на высоте в пределах первых сотен метров и выше. Промежуточные высоты оставались труднодоступными. В настоящее время широко реализуемые съемки на беспилотных летательных аппаратах позволяют исследовать верхнее полупространство в полном объеме [8].

В то же время, актуальность многоуровневой съемки вызывает вопросы, связанные с кажущейся однозначностью процедуры пересчета поля вверх, и, соответственно, отсутствием необходимости измерений на более высоких уровнях. Для гравитационного поля, являющегося строго потенциальным, действительно, справедливость уравнения Лапласа для верх-

него полупространства не вызывает сомнений. Магнитное поле считают потенциальным только с некоторыми допущениями, и пересчет вверх может быть не достоверен.

Таким образом, целью работы является оценка влияния остаточной намагниченности горных пород на корректность процедуры пересчета магнитного поля в верхнее полупространство и демонстрация применимости беспилотных способов измерения магнитного поля для определения и учета остаточной намагниченности.

Описание методики проведения исследования

В данной работе использована синтетическая модель магнитных неоднородностей, для которой выполнен анализ и расчет магнитоэстатического поля с учётом остаточной намагниченности в Oasis Montaj. Моделирование реализовано для оценки влияния остаточной намагниченности на корректность пересчета магнитного поля вверх.

Имитация многоуровневой съемки в работе выполняется путем классического решения прямой задачи магниторазведки на разные высоты. Прямая задача решается с помощью системы линейных уравнений, связывающих поле в каждой из расчетных точек со всеми магнитными неоднородностями среды. Система громоздкая, но разрешаемая, с ней успешно справляется современное программное обеспечение в трехмерной постановке задачи и при высокой детальности данных [9-11].

В представленной работе производится сравнение результатов, полученных путем имитации многоуровневой съемки и пересчета поля вверх при наличии объекта со значимой остаточной намагниченностью.

Рис. 1. Общая схема выполнения многоуровневой съемки на высотах z_1 , z_2 и z_3 с БПЛА.

Принцип многоуровневых измерений показан на рисунке 1. Внизу слева – фрагмент разреза модели, где синий цвет соответствует осадочным породам с условно нулевой магнитной восприимчивостью, желтым – намагничивающийся под воздействием внешнего магнитного поля фундамент. Слева вверху схематично изображены аномалии на разных высотах.

Пересчет поля на некоторую высоту, или аналитическое продолжение в верхнее полупространство, предполагает фиктивное увеличение расстояния до источников, при этом аномалий уменьшаются по амплитуде и «выполаживаются». Затухание амплитуд аномалий с

высотой существенно определяется параметрами возмущающих тел: чем больше глубина залегания верхней кромки или центра тела и горизонтальные размеры тела, тем медленнее убывают аномалии с высотой. Поэтому в поле, пересчитанном в верхнее полупространство, преимущественно сохраняются аномалии, обусловленные телами, залегающими на больших глубинах, имеющими большие размеры по горизонтали и значительную протяженность по глубине. Эффект же от неглубоко залегающих и небольших по размерам тел оказывается в значительной мере подавленным. Пересчет на несколько высот выполняется на практике, как правило, для разделения полей по параметрам источников (глубине, размерам) [12].

Технически пересчет вверх выполняется обычно двумя способами [13-17]:

- с помощью трансформации Фурье-спектра поля (при пересчете вверх заглушаются «высокие» пространственные частоты), метод реализуется с небольшими погрешностями,
- с помощью интегрального соотношения

$$U(x, y, h) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x', y', 0) \frac{h}{((x - x')^2 + (y - y')^2 + h^2)^{3/2}} dx' dy'$$

где $U(x, y, h)$ - поле в точках x, y , на высоте h ,

$U(x', y', 0)$ - поле в точках x', y' , на уровне 0.

Выражение может использоваться в дискретной форме, что является операцией, близкой к осреднению в скользящем окне с неравным «весом» ячеек, участвующих в осреднении («вес» определяется ядром интегрального преобразования, показанного в виде дроби под знаком интеграла).

Намагниченность вещества принято характеризовать магнитным моментом единицы объема. Данная величина называется вектором намагничивания. Величина вектора намагничивания зависит от намагничивающего поля и свойств среды. Индуктивная намагниченность (I_i) – намагниченность, вызванная внешним магнитным полем и исчезающая после его действия. Остаточная намагниченность – намагниченность, которую имеет ферромагнитный материал при напряженности внешнего магнитного поля, равной нулю (I_0) или, иначе говоря, намагниченность, оставшаяся в веществе после снятия внешнего магнитного поля. Частный случай – термоостаточная намагниченность – намагниченность, сохраняющаяся в горной породе в результате ее остывания в магнитном поле. При определенной температуре, названной точкой Кюри, в ферромагнетике происходит ориентации спиновых моментов, и выше этой температуры ферромагнетик ведет себя как парамагнетик. У изверженных пород остаточная намагниченность возникает в ходе их охлаждения (перехода через точку Кюри), т.е. имеет кристаллизационную природу. Естественная намагниченность горных пород – суммарная, включающая индуктивную и остаточную в различных соотношениях. Значимость остаточной намагниченности определяется фактором Кенигсбергера Q [18; 20]:

$$Q = \frac{I_0}{I_i}$$

Величина Q горных пород и минералов может меняться от долей до десятков единиц. Это свидетельствует о том, что локальные остаточные магнитные аномалии, наблюдаемые на поверхности Земли, зачастую обусловлены остаточной намагниченностью, а не индуктивной.

В настоящей работе рассмотрена модель (рис. 2), характеризующаяся двухуровневым строением, где верхний слой – «осадочный» с минимальной магнитной восприимчивостью (0 ед. СИ), нижний – «фундамент» (10^{-4} ед. СИ) с двумя выступами, у одного из которых высокий фактор Кенигсбергера (10). Параметры намагничивающего поля: полный вектор магнитной индукции 60 000 нТл, склонение 0, наклонение 0. Остаточная намагниченность: склонение 90, наклонение 55.

Рис. 2. Геометрия модели: сверху – карта глубины поверхности моделируемого фундамента, внизу - сечение модели фундамента по профилю АВ.

Задача состоит в том, чтобы последовательно:

- 1) решить прямую задачу для уровня поверхности для модели с помощью модуля GM-SYS 3D (рис. 3);
- 2) осуществить пересчет поля вверх на высоты 10, 15, 20 км с помощью модуля Magmap;
- 3) решить прямую задачу напрямую для уровней 5, 10, 15, 20 км;
- 4) оценить на качественном уровне разность между решением прямой задачи и пересчетом вверх.

Рис. 3. Магнитное поле рассматриваемой модели на уровне поверхности (0).

Если разности, полученные в пункте 4 для разных высот, являются нулевыми, то пересчет поля вверх полностью корректен. Если проявляется разность у границ модели, то имеется некорректность, обусловленная «небесконечностью» в границах интегрирования и влиянием магнитных масс за границами модели. Если области наибольшей разности сконцентрированы у объекта с остаточной намагнитченностью, то некорректность пересчета связана именно с ним.

Задача поставлена с пересчетом на высоты 5, 10, 15, 20 км. Такие высоты не характерны для реальных съемок, но для решения задачи на качественном уровне, для сравнения, авторы сочли их удовлетворительными.

Результат решения прямой задачи показан на рисунке 3. Заметны аномалии обоих объектов, видно, что они намагничены с разным склонением.

Результаты

После выполнения расчета, визуально прослеживается сходство результатов решения прямой задачи сразу на заданную высоту и пересчета поля вверх. Фактически, поля неотличимы и поэтому на рисунке 4 слева приведен только результат решения прямой задачи. Справа показана разность последнего с пересчетом поля вверх.

Рис. 4. Слева - результат решения прямой задачи (визуально аналогичен результату пересчета поля вверх). Справа - разница между результатом решения прямой задачи и пересчетом поля вверх.

Отметим, что с подъемом высоты аномалии сглаживаются, становятся более широкими. Аномалия от «северо-западного» объекта на максимальной высоте практически не видна. Аномалия от «юго-восточного» объекта со значимой остаточной намагниченностью хорошо видна на всех уровнях и несколько искажается с высотой. Разница между результатом решения прямой задачи и пересчетом поля вверх для каждого из уровней характеризуется большими значениями на границе рассматриваемой модели, что связано с краевыми эффектами. Однако наибольшие значения наблюдаются вблизи объекта с остаточной намагниченностью, что говорит о том, что пересчет поля вверх для таких моделей не вполне корректен, особенно вблизи границы площадки измерений. Такая особенность может быть связана с неточностью реализации Быстрого преобразования Фурье, которое применяется для расчета трансформант в спектральной области.

Выполняя многоуровневые измерения с помощью БПЛА, следует сравнить результат измерения на некоторой высоте с результатом высоты пересчета поля с нижнего уровня в верхнее полупространство. Выделенные различия следует ассоциировать с помехами, если это локальные или линейные аномалии (например, связанные отклонениями от заданной высоты полета) или с наличием тел с остаточной намагниченностью, в особенности, если это обширные аномальные области вблизи сильно намагниченных объектов. По оценкам авторов, такие отличия будут составлять для рудных тел и типичной геометрии съемки единицы нанотесел, что измеримо современными магнитометрами. Более точная оценка требует отдельного исследования и подтверждения результата на практических данных.

Практический пример

Рассмотрим, насколько эквивалентен пересчет поля вверх непосредственному измерению на практических данных [10]. На участке N в Карелии (Россия) была проведена многоуровневая магнитометрическая съемка на высотах 50, 100, 200 и 400 м. Была использована магнитовариационная станция, установленная на удалении от возможных источников техногенных помех: на максимально возможном расстоянии от автомобильных и железных дорог, линий электропередач, точки расположения полевого лагеря. Выполнен предполётный мониторинг геомагнитных вариаций, съёмка реализована в слабовозмущённой вариационной обстановке.

Параметры нормального поля: полный вектор магнитной индукции 53 300 нТл, склонение 13° , наклонение 75° .

С высотой детальность исследований падает, уровень измеренного аномального поля уменьшается (рис.5). В пределах участка съемки имеются источники интенсивных магнитных аномалий рудной природы (до 550 нТл).

Съемка выполнена с помощью беспилотного воздушного судна квадрокоптерного типа с электродвигателями. Магнитометр размещался в гондоле, закрепленной на шнуре длиной 20 м. В данных присутствует ошибка измерений, связанная с несоблюдением высоты съемки. Отклонения фактических высот полета от проектных, в основном, не превышают 4 метров, но они не были учтены при обработке, также не введены поправки за девиацию ввиду малости.

Выполним пересчет поля вверх для данных, полученных на высоте 50 м, с помощью модуля Magmap по процедуре «Upward continuation» в Oasis Montaj для дальнейшего сопоставления. Результат визуально аналогичен рисунку 5, схожесть графиков измеренного и расчетного полей вдоль одного профиля показана на рисунке 6.

На рисунке 7 видно, что невязка между расчетными и измеренными данными растёт с высотой и, если на уровне 100 м проявляется, скорее, эффект от маршрутных аномалий (незаметный в исходном поле), то на более высоких уровнях проявляются отличия, связанные, вероятно, с геологической природой.

Рис. 5. Карты измеренного аномального магнитного поля на высотах 50, 100, 200 и 400 м.

Рис. 6. Графики измеренных (заливка) и расчетных (штриховая линия) полей вдоль профиля, показанного на врезке.

Интересно, что области наибольшей разности локализуются вблизи интенсивной биполярной аномалии на юго-востоке площади и не наблюдаются вблизи схожей аномалии в западной половине участка. То есть, для указанных аномалий можно предположить разную достоверность пересчета поля вверх методом быстрых преобразований Фурье в Магмар.

Рис. 7. Карты и гистограммы разностей измеренных и расчетных магниторазведочных данных высотах 100, 200 и 400 м.

Рис. 8. Вверху: вертикальные разрезы модуля вектора магнитного поля по измеренным и по расчетным данным. Внизу: вертикальные разрезы второй горизонтальной производной магнитного поля по измеренным данным и по расчетным данным (сверху вниз) горизонтальной производной магнитного поля для измеренного и расчетного вариантов с высотой.

Выполним сопоставление данных по вертикальным срезам полей. Ограниченный набор высот приводит к тому, что получаемые распределения не выглядят гладкими, тем не менее, характер изменения поля можно проследить. Заметно, что в практическом случае отличается характер изменения магнитного поля и его второй производной с высотой – поле относительно «медленнее» затухает с высотой, это заметно для трансформанты поля даже визуально.

Соответственно, интерпретация результатов пересчета поля вверх может быть некорректной в отличие от результатов, получаемых с учетом реальных точных измерений на разных высотах.

Эффект наличия существенной (до 150 нТл) разности расчетного из поля нижних уровней и наблюдаемого полей может быть связан с недоучетом при пересчете вверх сторонних объектов, находящихся вне области съемки, с наличием помех в измеренном поле. Важный эффект связываем с невыполненным в данном случае предположением о равенстве эффективной намагниченности и индуцированной, без учета остаточной с возможно иным положением вектора намагничения.

Информацию о разности измеренного и расчетного полей, по мнению авторов, можно использовать для идентификации и оценки параметров объектов с выраженной остаточной намагниченностью.

Заключение

При пересчете вверх искажается проявление аномалий, вызванных объектами со значимой остаточной намагниченностью. Благодаря технологической возможности выполнения магнитной съемки одного и того же участка на разных высотах, с появлением беспилотных носителей магниторазведочной аппаратуры стала актуальной задача обоснования применимости многоуровневых съемок. При этом возможно детальное изучение магнитного поля в верхнем полупространстве и использование эффекта различия пересчета поля вверх (с БПФ) и реального поля на соответствующей высоте для определения параметров тел с выраженной остаточной намагниченностью с намагничением, отличным от современного индуцированного. В результате можно представить особенности магнитного поля, включая аномальные участки, в полном объеме и выделить объекты с выраженной остаточной намагниченностью, отличив их от объектов с индуцированной намагниченностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Balk P.I., Dolgal A.S. Development of the Finite-Element Technologies in Quantitative Interpretation of Geopotential Fields. In: Nurgaliev D., Khairullina N. (eds) Practical and Theoretical Aspects of Geological Interpretation of Gravitational, Magnetic and Electric Fields. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Springer, Cham. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97670-9_1.
2. Senchina N.P., Ermolin E., & Ingerov O. Integration of ground audio-magnetotelluric (AMT) and airborne magnetic surveys for exploration of gold-bearing quartz veins. Paper presented at the GEOBAIKAL 2014 – 3rd International Geobaikal Conference 2014: Exploration and Field Development in East Siberia. 2014. doi:10.3997/2214-4609.20141753
3. Menshov A.I., Kruglov A.V., Sukhorada A.V. Informational content of the soil magnetism indicators for solving agrogeophysics and soil science tasks. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2012. V. 3. Pp. 7-12.
4. Kruglov O., Menshov O. Mapping of the soil magnetic susceptibility for the erosion processes modeling. Paper presented at the Monitoring 2019 Conference – Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. 2019. URL: <https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201903250>.
5. Movchan I.B., Yakovleva A.A. Wave analogies in the quantitative interpretation of potential fields. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 2020. V. 9(2). Pp. 1793-1799. doi:10.30534/ijatcse/2020/136922020.
6. Davydenko A.Y., Aykasheva N.A., Bukhalov S.V., & Davydenko Y.A. Result of combining data from impulse electrical prospecting and aeromagnetic prospecting for groundwater exploration in the south of Yakutia. Journal of Mining Institute, 2017. V. 224. Pp. 156-162. doi:10.18454/pmi.2017.2.156.
7. Movchan I.B., Yakovleva A.A. The way of structural interpretation of potential fields under condition of a priori geological information minimum. Biosciences Biotechnology Research Asia, 2014. V. 11. Pp. 163-168. doi:10.13005/bbra/1455.

8. Gailler L., Labazuy P., Régis E., Bontemps M., Souriot T., Bacques G., & Carton B. Validation of a new UAV magnetic prospecting tool for volcano monitoring and geohazard assessment. *Remote Sensing*, 2021. V. 13(5). Pp. 1-10. doi:10.3390/rs13050894.
9. Xiao X., Duan Y., Hu S., Tang J., Xie Y., & Liu C. A multiple level-set method for 3D boundary inversion of magnetic data. *Shiyou Diqiu Wuli Kantan/Oil Geophysical Prospecting*, 2021. V. 56(1). Pp. 190-200 and 208. doi:10.13810/j.cnki.issn.1000-7210.2021.01.022.
10. Gulin V.D., Senchina N.P., Grigoriev G.S. The applicability of multilevel magnetometry for reducing the level of geological uncertainties in the data interpretation. *International Journal of Applied Engineering Research*. V. 15 (5). Pp. 492-497.
11. Kochnev V. Distribution of Sources of Magnetic Field in the Earth's Core Obtained by Solving Inverse Magnetometry Problem. In: Nurgaliev D., Khairullina N. (eds) *Practical and Theoretical Aspects of Geological Interpretation of Gravitational, Magnetic and Electric Fields*. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Springer, Cham. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97670-9_33.
12. Minenko P.A., Minenko V.P., & Minenko R.V. About the possibility of fractional differentiation application in gravimetry and magnetometry. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 2012. V. 6. Pp. 5-9.
13. Cunningham M., Samson C., Laliberté J., Goldie M., Wood A., & Birkett D. Inversion of magnetic data acquired with a rotary-wing unmanned aircraft system for gold exploration. *Pure and Applied Geophysics*, 2021. V. 178(2). Pp. 501-516. doi:10.1007/s00024-021-02664-8.
14. Ilapadila Harimei B., Maria. Analysis of regional anomaly on magnetic data using the upward continuation method. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019. V. 279(1). doi:10.1088/1755-1315/279/1/012037.
15. Henderson R.G., & Zietz I. The upward continuation of anomalies in total magnetic intensity fields. *Geophysics*, 1949. V. 14(4). Pp. 517-534. doi:10.1190/1.1437560.
16. Song H., Yu P., Zhao C., & Zhang L. Using magnetic analytic signals and curvatures in multi upward-continued heights to invert the boundary depth and structural index. Paper presented at the SEG International Exposition and Annual Meeting 2019. 2020. Pp. 1793-1797. doi:10.1190/segam2019-3216286.1
17. Fkirin M.A., Youssef M.A.S., & El-Deery M.F. Digital filters applications on aeromagnetic data for identification of hidden objects. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 2021. V. 80(3). Pp. 2845-2858. doi:10.1007/s10064-020-02067-4.
18. Liu S., Hu X., Zuo B., Zhang H., Geng M., Ou Y., Vatankhah S. Susceptibility and remanent magnetization inversion of magnetic data with a priori information of the Koenigsberger ratio. *Geophysical Journal International*, 2020. V. 221(2). Pp. 1090-1109. doi:10.1093/gji/ggaa057.
19. Clark D.A. Methods for determining remanent and total magnetisations of magnetic sources – A review. *Exploration Geophysics*. 2014. V. 45(4). Pp. 271-304. doi:10.1071/EG14013.
20. Liu S., Fedi M., Hu X., Baniamerian J., Wei B., Zhang D., & Zhu R. Extracting induced and remanent magnetizations from magnetic data modeling. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. 2018. V. 123(11). Pp. 9290-9309. doi:10.1029/2017JB015364

© Сенчина Н.П., Атаджанова К.Ф., 2022.